

UCHQO‘RG‘ON VA KOSONSOY TUMANI SHEVALARINING QIYOSIY TAHLILI**Otaxonova Shahlo Otaxon qizi**

University Of Business and Science universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Yoqubjonova Sevinch Shokirjon qizi

University Of Business and Science universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19363893>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilining dialektal boyligi misolida Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on va Kosonsoy tumanlari shevalari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu hududlarda shakllangan nutq xususiyatlari fonetik, leksik va grammatik nuqtai nazardan o‘rganilib, ularning o‘xshash va farqli jihatlari ochib beriladi. Shuningdek, shevalarning shakllanishida tarixiy taraqqiyot, ijtimoiy muhit va madaniy aloqalarning o‘rni yoritiladi. Natijada, har ikki hudud nutqida umumiylik bilan bir qatorda hududiy omillar ta‘sirida yuzaga kelgan o‘ziga xosliklar mavjudligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: *sheva, dialekt, dialektologiya, fonetika, leksika, grammatika, qiyosiy tahlil, Uchqo‘rg‘on, Kosonsoy.*

Аннотация. В данной статье рассматривается богатство диалектной системы узбекского языка на примере говоров Уйчинского и Касансайского районов Наманганской области. Исследование направлено на сравнительный анализ фонетических, лексических и грамматических особенностей речи данных регионов, выявление их сходств и различий. Особое внимание уделяется роли исторического развития, социального окружения и культурных связей в формировании диалектов. В результате показано, что при наличии общей основы данные говоры обладают специфическими региональными особенностями.

Ключевые слова: *говор, диалект, диалектология, фонетика, лексика, грамматика, сравнительный анализ, Уйчи, Касансай.*

Abstract. This article explores the richness of the Uzbek dialectal system through a comparative study of the dialects spoken in the Uchqo‘rg‘on and Kosonsoy districts of the Namangan region. The research analyzes phonetic, lexical, and grammatical features of these dialects, highlighting both their similarities and differences. It also examines the role of historical development, social environment, and cultural interactions in shaping regional speech patterns. The study concludes that despite sharing a common foundation, these dialects demonstrate distinct characteristics influenced by local factor

Keywords: *dialect, dialectology, phonetics, lexicon, grammar, comparative analysis, Uchqorgon, Kosonsoy.*

Uchqo‘rg‘on hududining nutqi o‘zbek tilining qarluq lahjasi tarkibiga kiradi. Mazkur lahja tarixan qarluq, chigil va boshqa turkiy qabilalar tiliga borib taqaladi. Shu sababli Uchqo‘rg‘on shevasida qadimgi turkiy til unsurlari saqlanib qolgan.

Hudud aholisining uzoq vaqt davomida bir xil madaniy muhitda yashashi natijasida nutqda ayrim o‘ziga xos talaffuz shakllari shakllangan. Masalan, kundalik nutqda ayrim so‘zlar qisqartirib yoki o‘zgartirib talaffuz qilinadi.

Misollar:

Adabiy til	Uchqo‘rg‘on shevasi
clīb kel	cpke
nīmâ qiljâpsân	nīmâ qiljâşşân
qâjergâ	qâjgâ
keljâpti	keljâtî
qilmcqdâ	qilib türipti
bcring	bcrin
nârvcn	shcti
gâpîrjaptii	gâpîrjâtî
jûribdî	jüritti
keljâpmân	keljâmmân
qârâng	qâren
gâpîring	gâpîrjâtj
jeb oling	jevclin
clīb keting	clip kettin
hâjdâjâpti	hâjdâjâtî
jozjâpti	jczjâtî
ûxlâjâpti	ûxlâjâtî
ketjâpti	ketjât
ûjgâ ketjâpti	ûjgâ ketjâtî

Kosonsoy tumani ham o‘ziga xos tarixga ega bo‘lib, qadimgi davrlarda bu yer Farg‘ona vodiysi tarkida bo‘lgan. Tog‘li joylar ko‘p bo‘lgani uchun ayrim tabiiy boyliklarga ham ega (neft, va qo‘rg‘oshin). Aholi orasida chorvachilik va dehqonchilikka alohida e‘tibor qaratiladi, shu bilan birga kichik bizneslar va savdo markazlari ham yaxshi rivojlangan.

Uchqo‘rg‘on va Kosonsoy tumanlari shevalari o‘rtasidagi o‘xshashliklar nutqning turli qatlamlarida namoyon bo‘ladi. Fonetik jihatdan qaraganda, ikki hudud shevalarida ayrim tovushlarning talaffuzi o‘xshash tarzda namoyon bo‘ladi. Masalan, kundalik nutqda ayrim so‘zlar adabiy tilga nisbatan soddaroq yoki qisqartirilgan shaklda aytiladi. Ba‘zi fe‘l shakllarida –yapti qo‘shimchasining qisqartirilgan talaffuzi kuzatiladi (- yatti) kelyapti, (kelyatti) Bunday holat ikki hududda ham keng tarqalgan og‘zaki nutq xususiyati hisoblanadi. Leksik jihatdan ham o‘xshashliklar mavjud. Kundalik hayot, qishloq xo‘jaligi, uy-ro‘zg‘or bilan bog‘liq ko‘plab so‘zlar ikki hududda deyarli bir xil shaklda ishlatiladi. Masalan, qarindoshlik nomlari, maishiy buyumlar yoki kundalik faoliyatni ifodalovchi so‘zlarning ma‘nosi va qo‘llanishi ko‘pincha bir-biriga juda yaqin bo‘ladi. Grammatik jihatdan esa gap tuzilishida o‘xshashlik ko‘zga tashlanadi. Ikki hudud nutqida sodda gaplar ko‘p qo‘llanadi va fe‘l shakllari odatda og‘zaki nutq talablariga mos ravishda soddalashtiriladi. Bu esa shevalarning umumiy dialekt guruhiga mansubligini ko‘rsatadi.

Shunga qaramay, Uchqo‘rg‘on va Kosonsoy shevalari o‘rtasida ayrim farqli jihatlar ham mavjud. Bu farqlar ko‘pincha talaffuz, ayrim so‘zlarning ishlatilishi hamda nutq ohangida namoyon bo‘ladi. Masalan: o‘t (yerdan chiqadigan o‘simlik)- Alap (Kosonsoy), o‘t (Uchqo‘rg‘on) Yana bir misol tariqasida Uchqo‘rg‘on shevalarida uchramaydigan popushak (makkajo‘xorining guli) olishimiz mumkin. Kosonsoy tumani tojik millati bilan aralash bo‘lgani sababli ayrim

soʻzlar oʻzlashib qolganini koʻramiz. Shokasa (tovoq). Fonetik farqlardan biri ayrim unli tovushlarning talaffuzida kuzatiladi. Baʼzi soʻzlar bir hududda choʻzilibroq yoki yumshoqroq talaffuz qilinsa, boshqa hududda qisqaroq yoki boshqacha ohangda aytilishi mumkin. Shuningdek, ayrim undosh tovushlarning tushib qolishi yoki almashuvi ham ikki hududda turlicha darajada uchraydi.

Leksik jihatdan ham ayrim farqlar mavjud. Baʼzi soʻzlar bir hududda faol ishlatilsa, boshqa hududda uning oʻrnida boshqa soʻz qoʻllanishi mumkin. Bu holat koʻpincha mahalliy turmush tarziga yoki tarixiy til taʼsirlariga bogʻliq boʻladi.

Rammatik jihatdan esa ayrim qoʻshimchalarning qoʻllanishida yoki feʼl shakllarining ishlatilishida kichik farqlar uchrashi mumkin. Masalan, ayrim gaplarda soʻz tartibi yoki ohang oʻziga xos tarzda shakllanadi. Biroq bu farqlar umumiy nutq tushunilishiga jiddiy taʼsir qilmaydi.

Uchqoʻrgʻon va Kosonsoy tumanlari shevalari oʻzbek tilining Fargʻona vodiysi hududiga xos boʻlgan dialektal koʻrinishlaridan biridir. Ushbu shevalar oʻrtasida fonetik, leksik va grammatik jihatdan koʻplab oʻxshashliklar mavjud boʻlib, bu aholi oʻrtasidagi tarixiy aloqalar bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, ayrim talaffuz xususiyatlari, mahalliy soʻzlarning qoʻllanishi hamda nutq ohangidagi farqlar bu shevalarning oʻziga xosligini namoyon etadi. Shevalarning oʻxshash va nooʻxshash tomonlarini oʻrganish oʻzbek tilining dialektal boyligini chuqurroq anglashga yordam beradi hamda til taraqqiyotini tadqiq etishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013. – 87 b.
2. Begmatov E. Oʻzbek tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985. – 224 b.
3. Borovkov A.K. Leksika sredneaziatskogo tefsira XII–XIII vv. – Moskva: Nauka, 1963. – 366 s.
4. Hojiyev A. Oʻzbek tili morfologiyasi, leksikologiyasi va leksikografiyasining nazariy masalalari. – Toshkent: Fan, 2010. – 168 b.
5. Ismoilov H. Oʻzbek xalq shevalarining leksikasi. – Toshkent: Fan, 1977. – 136 b.
6. Kononov A.N. Grammatika sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazyka. – Moskva–Leningrad: AN SSSR, 1960. – 447 s.
7. Nafasov T. Oʻzbek shevalarining izohli lugʻati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1981. – 240 b.
8. Raximov S. Namangan viloyati shevalarining fonetik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1994. – 112 b.
9. Reshetov V., Shoabduraxmonov Sh. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1978. – 231 b.
10. Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1992. – 399 b.
11. Yunusov R. Oʻzbek shevalari leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1975. – 184 b.
12. Zikrillaev G. Oʻzbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. – 248 b.